

ATIVIDADE DA DOCÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO ENSINO MÉDIO PARA ALUNOS DA PERIFERIA DE NATAL/RN

DOI: 10.5281/zenodo.18791250

Marlon Barbosa Dantas de Carvalho¹

¹Mestre em psicobiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

marlon.barbosa@ufrn.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893758041394681>

Natalia Luiza de Lima Mariano²

²Bacharel em biomedicina – Universidade Potiguar (UNP)

natalialuizamest@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7871002608462555>

AT32: Movimentos Sociais e Educação Popular.

Introdução: A Educação Popular está ligada à concepção da educação como um ato político, despertando a atenção dos estudantes e docentes em sala de aula para a politicidade da educação. Essa perspectiva do político na interação com o pedagógico pode ser percebida nas práticas de ensino, sendo recriadas de acordo com o dia a dia, o imaginário, os interesses e valores de vida de seus participantes. Os métodos e práticas de educação inclusiva abrangem questões que envolvem a coletividade, tanto de escolas como de gênero, etnia, nacionalidade, religião, pessoas com necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, direitos culturais e outras. O projeto “Emancipa” se trata de um cursinho preparatório para o ENEM que proporciona ainda o desenvolvimento de um projeto social que implica na inclusão de alunos, a fim de resultar no uso da educação popular como instrumento de emancipação.

Objetivo: Esse estudo se trata de um relato de experiência que teve o objetivo de descrever o trabalho do professor da área de ciências da natureza no projeto “Emancipa”. **Metodologia:** A proposta é aplicada nos bairros periféricos da cidade de Natal/RN, sendo uma aula semanal com duração total de 7 horas, ocorrendo no turno diurno. A aula é repartida em: aula teórica, círculo de discussão, produção textual, atividades e momentos para tirar dúvidas, tendo também momentos de intervalo e alimentação, abordando assuntos variados que estejam envolvidos com a realidade daquela população (saúde, segurança, educação, economia, violência e preconceito). **Resultados:** O desenvolvimento das atividades como docente no projeto Emancipa proporcionou uma evolução significativa na atuação como docente, proporcionando entendimento e identificação entre os alunos por meio das suas vivências e diferentes realidades. Além disso, os alunos puderam desenvolver as habilidades intelectuais e sentir-se peças importantes nesse processo de ensino-aprendizagem, podendo a partir disso exercitar conhecimentos necessários para a prova ligados ao debate político com senso crítico e autonomia. **Conclusão:** Em suma, foi possível notar a capacidade que o desenvolvimento e

continuidade do projeto Emancipa impacta na percepção dos alunos e dos docentes no que diz respeito às relações sociais, à qualidade e expectativa de vida e ensino-aprendizagem. Logo, reforça-se, através desse relato, a criação de novos projetos a partir de políticas públicas, como este, que proporcionem não apenas a inclusão, mas também respeitem a diversidade.

Palavras-chave: Aluno; Docência; Educação Popular; Emancipa; Ensino médio.